

DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INTEGRAL

 DOI: 10.5281/zenodo.14789869

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação-FIC, prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

Quando se fala em Escola em Tempo Integral, é preciso alçar uma visão voltada ao desenvolvimento pleno do ser humano partindo, é claro, de sua integração com espaços, conteúdos e aprendizagens que se encontram dentro e fora da escola. A educação integral assume um papel fundamental para a superação das desigualdades sociais, sendo que auxilia na ampliação de horizontes bem como na inserção de crianças, jovens e adultos numa sociedade mais equitativa. Aliás, a qualidade da educação é estratégia de redução das disparidades socioeconômicas. Aliadas aos objetivos do referido, implementação da escola em tempo Integral buscara assegurar a formação para a cidadania por meio da ludicidade e do respeito às formas diversificadas de aprender. Importante frisar que esses instrumentos de transformação e complementação do trabalho desenvolvido, oportunizaram aos estudantes e professores momentos de aprimoramento do conhecimento adquirido nas diversas áreas do saber. Neste contexto, a Escola em Tempo Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais, que são definidos em dois aspectos Educação Integral x Educação de Tempo Integral. É importante destacar que a escola em Tempo Integral deve ser organizada em princípios da Educação Integral como: Centralidade do Estudante, como o próprio termo diz, o foco é no aluno. Com isso, todo projeto pedagógico deve ser construído e revisitado a partir das necessidades do aluno, isso significa que a proposta deve ser personalizada e que tenha, de fato, a participação dos alunos nessa construção de um processo de ensino-aprendizagem global; Aprendizagem permanente, princípio da aprendizagem permanente pressupõe que todas as dimensões do processo de ensino-aprendizagem estejam inseridas no currículo. Dessa forma, as dimensões desenvolvidas não é somente a intelectual, mas também a social, emocional, física e cultural, compondo assim um desenvolvimento integral; Perspectiva inclusiva A perspectiva inclusiva também está entre os princípios da educação integral. Portanto, as propostas pedagógicas das escola devem respeitar todas as diferenças, como as deficiências, a origem étnica e racial, religiosa, entre outros; E Gestão Democrática, pilar importante, que existe para garantir os interesses e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.

Palavras-chave: Escola em Tempo Integral. Educação Integral. Política educacional.

Introdução

A implantação de escolas em tempo integral tem sido uma das medidas adotadas por muitos sistemas educacionais ao redor do mundo com o intuito de promover uma educação mais completa e abrangente para os alunos. No entanto, a efetivação desse modelo enfrenta uma série de desafios, especialmente no que diz respeito ao papel dos professores nesse processo.

A escolha desse tema se justifica pela relevância crescente da educação em tempo integral como estratégia para promover uma educação de qualidade e enfrentar desafios sociais. Compreender os desafios de implantação de escolas em tempo integral nesse contexto é fundamental para identificar estratégias eficazes de apoio e capacitação, contribuindo assim para o sucesso da implementação desse modelo educacional.

Os desafios diante da implantação de escolas em tempo integral está ancorado em diversas teorias da educação e psicologia, que abordam temas como a gestão escolar, o papel do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem e as demandas socioemocionais dos alunos em um ambiente escolar ampliado.

A metodologia adotada nesta pesquisa será de cunho qualitativo, utilizando técnicas como entrevistas semiestruturadas, observação participante e análise documental. A escolha por uma abordagem qualitativa se justifica pela necessidade de explorar em profundidade as percepções e experiências dos professores diante dos desafios da implantação de escolas em tempo integral.

Espera-se que os resultados deste estudo forneçam insights valiosos para gestores escolares, formuladores de políticas educacionais e profissionais da área, auxiliando no desenvolvimento de estratégias eficazes para apoiar os professores e promover o sucesso da implementação de escolas em tempo integral.

Desenvolvimento

A implantação de escolas em tempo integral tem se destacado como uma estratégia importante para promover uma educação mais abrangente e de qualidade, visando atender às demandas educacionais contemporâneas e sociais. No entanto, a efetivação desse modelo enfrenta diversos desafios, especialmente no que concerne ao papel e às experiências dos professores nesse processo.

Diante desse contexto, surge a necessidade de compreender e analisar os desafios enfrentados pelos professores no contexto da implantação de escolas em tempo integral em quatro escolas públicas da zona urbana. Esses desafios podem abranger uma variedade de aspectos, incluindo a adaptação curricular, a gestão do tempo, as demandas socioemocionais dos alunos, a colaboração entre os profissionais, entre outros.

A Escola em Tempo Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais.

A Escola na Educação Integral

Essencialmente no que se refere à Escola, o currículo da Educação Integral pressupõe o acesso do estudante a todas as áreas do conhecimento de maneira articulada e permanente, rompendo com a fragmentação das disciplinas e dando sentido aos conteúdos a partir das questões, trajetórias, experiências e relações dos sujeitos envolvidos nos processos educativos.

Em escola orientada por uma perspectiva integral de educação, sustenta altas expectativas de aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos ao mesmo tempo em que oferece instrumentos para que todos aprendam e se desenvolvam integralmente. Estas altas expectativas se sustentam na premissa de que todos os alunos são capazes de aprender. E, para isso, as estratégias devem ter clara intencionalidade pedagógica e compor um planejamento integrado que defina objetivos e metas de aprendizagem. Neste sentido, a distinção entre aulas e oficinas lúdicas – assim como a separação por períodos – perde o sentido. Todas as propostas devem compor o planejamento da escola e dos educadores.

Aprendizagem permanente e o Currículo Integrado

Para a educação integral é fundamental que a questão da multidimensionalidade dos sujeitos esteja contemplada em todos os aspectos do processo de ensino-aprendizagem, garantindo interações e estratégias que garantam

o desenvolvimento não apenas intelectual, mas também social, emocional, físico e cultural. O desenvolvimento integral é, portanto, o elemento central da proposta formativa da Educação Integral.

Isso significa que na Educação Integral os conteúdos acadêmicos se articulam aos saberes dos alunos e comunidades, dialogam com diferentes linguagens e compõem experiências formativas que envolvem e integram o conhecimento do corpo, das emoções, das relações e códigos socioculturais.

Além disso, são também elementos curriculares na Educação Integral, as formas de gestão e organização da instituição (escola, organização social ou projeto), sua relação com o território, a rede de agentes envolvidos, as práticas pedagógicas, a formação de educadores e as estratégias de avaliação.

Educação Integral ao redor do mundo numa perspectiva libertadora

No âmbito legal, os pilares da proposta de Escola em tempo integral estão sustentados na visão de ser humano e de sociedade que emana do artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394 de 1996) e dos artigos 3º e 205 da Constituição Federal. A perspectiva de Educação Integral pressupõe uma concepção de Educação da própria natureza humana e, portanto, não é restritiva à questão do cognitivo, mas está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento das demais potencialidades humanas, ou seja, considera a pessoa em sua multidimensionalidade – cognitiva, física, social, emocional, cultural e política – a partir da integração entre diferentes espaços, instituições sociais, tempos educativos e diversificação das experiências e interações sociais. Essa concepção de educação integral pressupõe a conexão da escola com o território, visando ao reconhecimento, à valorização e à mobilização dos diferentes saberes e das práticas socioculturais vivenciadas no seu entorno. Para que a perspectiva da Educação Integral seja contemplada, o ETI convoca as redes para a extensão da jornada escolar com tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais.

Os estudos de Gallo (2002) citados por Ferreira (2007) apontam que o conceito de educação integral surgiu no século XIX, fomentado pela ideia de emancipação humana, que propunha, por meio do socialismo em suas diversas correntes, o fim da exploração e do domínio capitalista imposto ao homem. A sua origem esteve bem marcada no movimento operário, que surgiu com a Revolução Francesa, a partir de

quando os trabalhadores passaram a lutar para que o Estado fornecesse um sistema educacional que propiciasse melhores oportunidades e condições de educação para eles e para seus filhos.

Ghiraldelli Jr. (1990) destaca que embora, oficialmente assumida pelos marxistas, a concepção de educação integral surgiu e foi estruturada em sua prática pedagógica, por um anarquista com bases e objetivos libertários para a educação.

Segundo Gallo (2002), Robin, após assumir a direção do Orfanato Prévost em Cempuis, na França, no período de 1880 a 1894, desenvolveu uma experiência de educação integral, em virtude da qual novos conceitos foram construídos. Dentre eles, destaca-se que a educação integral é um processo de formação humana permanente, sem término, concebendo o homem em constante construção e reconstrução.

Na perspectiva libertadora, a educação integral propunha a integração do trabalho manual e do trabalho intelectual numa verdadeira superação da dicotomia e sua realização prática no mundo da produção significava a superação da alienação, dando ao trabalhador a consciência da realização de seu trabalho.

Para Ferreira (2007), nessa trajetória, é possível perceber que, no desenvolvimento de uma educação integral, em uma concepção libertária, o processo educativo é parte de uma proposta maior de sociedade comprometida com os princípios humanitários e democráticos. Portanto, essa concepção libertadora tem como característica central o autoconhecimento. A conscientização de si e da realidade são elementos constituidores da transformação. Esse processo de conscientização e de libertação, numa ação dialógica entre educando e educadores, deve contribuir para uma sociedade mais justa e democrática.

É com esse espírito democrático, conforme afirma Gallo (2002) que, na concepção anarquista, a prática da educação integral desenha-se como articulação de três instâncias básicas: a educação intelectual, a educação física - que se subdivide em esportiva, manual e profissional - e a educação moral. A educação integral, nesse contexto, concebia a escola como uma comunidade que deveria estruturar-se, segundo os valores da igualdade, liberdade e solidariedade.

Sob essa perspectiva, o processo educativo deve contribuir para a superação da alienação. Nesse sentido, o conhecimento é fundamental para que o indivíduo se conscientize de si mesmo e de tudo à sua volta. Para os anarquistas, não basta o saber pelo saber; o fundamental é o saber compreendido em toda sua dimensão. Isso requer uma prática pedagógica globalmente compreensiva do ser humano em sua

integralidade, em suas múltiplas relações, dimensões e saberes, reconhecendo-o em sua singularidade e universalidade. Dessa forma, uma sociedade socialista libertárioanarquista seria, então, a realização do homem completo, livre e senhor de suas habilidades, conforme afirma Gallo (2002).

Isto posto, é preciso considerar a Educação Integral, democrática, inclusiva, antirracista e antissexista, como concepção orientadora das políticas educacionais e dos projetos político-pedagógicos das escolas. Tal compromisso significa enfrentar o silenciamento de identidades e das questões sociais, raciais, de gênero, sexualidade e territoriais que ainda se fazem presentes em grande parte nas políticas públicas de currículo e avaliação, nos programas de formação de professores e, conseqüentemente, nas práticas pedagógicas e de gestão das escolas públicas brasileiras.

As concepções da Lei 14.640 de 31 de julho de 2023 e da Portaria nº 2.036/202 para a implementação do Programa Escola em tempo integral no Brasil

As marcas deixadas pelos caminhos trilhados nas décadas passadas, de amplos e coletivos esforços para a consolidação da democracia, foram fundamentais para o momento histórico que estamos vivenciando, assinalado pela sanção presidencial da Lei 14.640 de 31 de julho de 2023, que definiu as bases legais para o Programa Escola em tempo integral.

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2001, abordou várias vezes o tema da educação de tempo integral. Reivindicou essa modalidade para as crianças oriundas das camadas sociais mais necessitadas (não só para o ensino fundamental, como faz a LDB, mas também para a educação infantil), que seja desenvolvida preferencialmente na mesma escola e que cumpra uma jornada escolar de, no mínimo, sete horas. O PNE, por certo, foi muito mais enfático do que a LDB ao estabelecer a necessidade de educação em tempo integral, mas também foi incapaz de impor à nação um conjunto de ações concretas. Continuou preso à idéia de uma implementação progressiva, se definir metas e responsabilidades precisas (GIOLO, 2012, p. 96).

As ideias sustentadas e defendidas pelas correntes democráticas que lutaram pela escola pública de qualidade, universal, laica, integral, ao longo do século XX e nestas primeiras décadas do século XXI, mais uma vez, podem encontrar possibilidades reais de materialização.

A desnaturalização do fracasso escolar, a afirmação do direito de aprender como direito humano de todos, o alargamento do tempo escolar diário para a realização de um currículo integral e integrado, no contexto do debate e do desenvolvimento de metodologias centradas nas vozes e contextos dos estudantes e de suas comunidades, constituem o horizonte em relação ao qual podemos caminhar, coletivamente, para a materialização da escola pública de qualidade, sonhada por muitas gerações de educadores e educadoras, como base para uma sociedade, efetivamente, democrática.

Já a Portaria nº 2.036/2023, o MEC define equidade educacional como “situação de justiça sobre o acesso, os processos e resultados educacionais entre diferentes grupos sociais na qual a distribuição de investimentos e esforços das políticas públicas minimiza ou compensa os efeitos das desigualdades estruturais que se manifestam na sociedade” (Brasil, 2023). Esta definição conceitual se desdobra em princípios e diretrizes do Programa Escola em tempo integral, nos quais o compromisso com a equidade se apresenta de forma transversal.

Programa Escola em tempo integral (ETI): a conexão da escola com o território e a mobilização dos diferentes saberes e das práticas socioculturais

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 (Lei nº 13.005/2014), em sua meta 06, estabelece a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas para atender, pelo menos, 25% dos estudantes da Educação Básica. Entretanto, passada uma década da instituição do PNE, essa meta ainda não foi atingida, visto que o Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento das Metas PNE 2022 mostra que o percentual de matrículas em tempo integral na rede pública brasileira caiu de 17,6%, em 2014, para 15,1% em 2021. O gráfico, a seguir, traz esses dados.

Assim, o Governo Federal tem o desafio de ampliar a oferta de matrículas em tempo integral para crianças e jovens brasileiros. É nesse contexto que o Programa Escola em tempo integral, com fomento financeiro e apoio técnico, é constituído como uma estratégia do Governo Federal para viabilizar o cumprimento da Meta 06 do PNE e ampliar, até 2026, 3,2 milhões de novas matrículas em tempo integral. Para isso, o Governo Federal disponibilizará até 12 bilhões de reais para apoiar estados e municípios até 2026, sendo 4 bilhões no Ciclo de 2023 e 2024 para a criação do primeiro 1 milhão de matrículas.

Nesse contexto, trata-se, portanto, de reafirmar a função social da escola em todas as políticas educacionais. E é neste contexto que se insere a proposição conceitual e política da Educação Integral. Para a Educação Integral, é tarefa da educação garantir a todas as crianças e estudantes não apenas o acesso à escola, mas o acesso a linguagens, saberes e recursos diversificados e contextualizados nos processos de ensino e de aprendizagem, o que implica o reconhecimento de diferentes formas de aprender, a articulação escola-território e a efetivação do acesso ao esporte, ao lazer, à ciência e tecnologia, a cultura, as artes e educação ambiental como direitos.

O que se pretende então, é que a Educação em Tempo Integral não proponha a superação do ensino organizado por disciplinas, mas a criação de condições de ensinar em função das relações dinâmicas entre as diferentes disciplinas com o diferencial do maior tempo para desenvolver conteúdos que estejam sistematizados e articulados com o currículo da escola, fruto de um planejamento adequado e não da realização de atividades que sejam produtos de improvisação e do acaso.

Considerações Finais

Como concepção, a proposta de Educação Integral deve ser assumida por todos os agentes envolvidos no processo formativo das crianças, jovens e adultos. Nesse contexto, a escola se converte em um espaço essencial para assegurar que todos e todas tenham garantida uma formação integral. Ela assume o papel de articuladora das diversas experiências educativas que os alunos podem viver dentro e fora dela, a partir de uma intencionalidade clara que favoreça as aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento integral.

Compreende que não se trata apenas da ampliação do tempo na escola e de seus espaços, mas é condição na qual bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos são vistos como cidadãos de direito em todas as suas dimensões.

Dessa maneira, a ampliação e organização do tempo integral é uma estratégia para favorecer a organização de um currículo integrado e integrador que considera o protagonismo do estudante, amplia e articula diferentes experiências educativas, sociais, culturais e esportivas em espaços dentro e fora da escola, com a participação da comunidade escolar nos processos educativos e na gestão escolar.

Nesse contexto, conclui-se, que, a abordagem de temas contemporâneos

transversais no espaço escolar, como meio ambiente, ciência e tecnologia, educação midiática, saúde, economia, multiculturalismo, cidadania e civismo, é essencial nesse meio de escola e deve ser realizada de forma transversal e integradora. Para isso, também, é fundamental que as políticas reconheçam as desigualdades que atingem determinados grupos sociais historicamente vulnerabilizados, pessoas em condição de vulnerabilidade, com condição de deficiência, entre outros.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, Lei nº 9.394, de 24 de dezembro de 1996.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. **Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências**. Brasília, DF, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 01 out. 2024.

BRASIL/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Temas contemporâneos transversais na BNCC: contexto histórico e pressupostos pedagógicos**. 2019.

Centro de Referência em Educação Integral. **O que é Educação Integral?** Disponível em: <https://educacaointegral.org.br/conceito/>. Acesso em: 30 nov. 2024.

ÉBOLI, T. **Uma experiência de Educação Integral**. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1969.

FERREIRA, C. M. P. dos S. **Escola em tempo integral: possível solução ou mito na busca da qualidade?** Londrina: UEL, 2007. Disponível em: <http://www.uel.br/pos/mestrededu/images/stories/downloads/dissertacoes/2007/2007%20-%20FERREIRA,%20Cassia%20Marilda%20Pereira%20dos%20Santos.pdf>.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 33 ed. São Paulo: Paz e terra, 2020.

GIOLO, J. **Educação de tempo integral: Resgatando elementos históricos e conceituais para o debate**. In: MOLL, J. et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012. p. 94-105.

GALLO, S. **A educação integral numa perspectiva anarquista**. In: COELHO, Lígia Martha Coimbra da Costa; CAVALIERE, Ana Maria Villela (Org). Educação Brasileira e(m) tempo integral. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

GALLO, S. **Pedagogia Libertária**. Anarquistas, Anarquismos e Educação. São Paulo: Editora Imaginário, 2007.

GHIRALDELLI JR, P. **História da Educação**. São Paulo: Cortez, 1990.